

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЧТЕНИЯ НА УРОКАХ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА<https://doi.org/10.5281/zenodo.7806544>**Зинатуллина А.Х***преподаватель французского языка Ферганского государственного
университета***Аннотация.**

В данной статье представлены различные виды чтения на уроках иностранного языка: просмотровое чтение, ознакомительное чтение, изучающее чтение, поисковое чтение. Их цель и роль на уроках иностранного языка.

Ключевые слова.

чтение, вслух, про себя, начальный этап, познавательная ценность, содержание, контроль.

Хороший текст дает возможность поработать с учениками, с фонетикой, грамматикой, лексикой и к тому же он играет обучающую, развивающую и, конечно же, воспитательную роль.

Чтение – сложный вид речевой деятельности, который имеет внутренний и внешний план, протекает в двух формах – вслух и про себя и который осуществляется в тесном взаимодействии с другими видами речи.

Трудности в обучении чтению:

- в речевой памяти нет достаточно прочных слухо- и речемоторных образов слова;
- графические знаки родного языка отличаются от графических знаков иностранного языка, и это осложняет правильное озвучивание графического образа.
- от качества чтения вслух зависит качество чтения про себя.

Преодолению этих трудностей способствует:

- на начальном этапе – чтение вслух;
- следующий этап – переходим к чтению про себя;
- нужно знать как можно больше лексического материала;
- обязательно присутствие незнакомых слов в тексте.

Как научить понимать текст:

- развивать языковую догадку, чувство языка при любой работе над словом;
- развивать умение узнавать форму слова (окончание, приставки, суффиксы, предлоги...);
- развивать умение пользоваться словарем;
- текст нужно сначала понять, а потом перевести.

По цели чтения текста различают несколько видов чтения:

просмотровое чтение – получение общего представления о читаемом материале. Цель – поиск информации; стоит или не стоит читать весь текст подробно? Обычно – заглавие и первый абзац требует довольно высокой квалификации читателя и владение большим объемом языкового материала.

Для обучения просмотровому чтению необходимо подбирать ряд тематически связанных текстов и создавать ситуации просмотра. Скорость просмотрового чтения не должна быть ниже 500 слов в минуту, а учебные задания должны быть направлены на формирование навыков и умений ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, умений извлекать и использовать материал текста-источника в соответствии с конкретным коммуникативным заданием.

Ознакомительное чтение – читаем весь текст без установки на получение определенной информации. Чтение для себя. Этот вид чтения называют также чтение с общим охватом содержания (поисковое) – нужно понять, о чем идет речь. Требуется умения различать главную и второстепенную информацию. Переводятся только те новые слова, которые мешают пониманию главного.

Изучающее чтение или чтение с полным охватом содержания – максимально полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое ее осмысление. Это вдумчивое и неспешное чтение, предполагающее целенаправленный анализ содержания читаемого с опорой на языковые и логические связи текста. Объектом изучения является информация, содержащаяся в тексте, но не языковой материал

Подбираются тексты, представляющие познавательную ценность, представляющие наибольшую трудность для данного этапа обучения как в содержательном, так и в языковом отношении.

Поисковое чтение – ориентировано на чтение газет и литературы по специальности. Ее цель – быстрое нахождение в тексте или массиве текстов вполне определенных данных (цифр, фактов, характеристик...). Читателю известно из других источников, что такая информация содержится в данной статье, книге. Поэтому, исходя из типовой структуры данного типа текстов, читатель сразу обращается к определенным частям или разделам.

В учебных условиях такой вид чтения выступает скорее как упражнение, так как поиск той или иной информации осуществляется по указанию преподавателя.

По форме организации чтение бывает аудиторное и домашнее.

Чтение текста мотивируется необходимостью или потребностью. Тексты должны быть содержательными, соотноситься с интересами учащихся. Это могут быть газетные статьи, художественные тексты, объявления, надписи на товарах, письма, стихи, песни, рецепты и т.д.

Текстовые упражнения;

- все внимание – на содержание;

• читаем вслух или про себя, может перевести отдельные слова или предложения;

- задать вопрос по содержанию фразы;
- хором и индивидуально..

Послетекстовые упражнения.

- сформулируйте тему текста;
- выдерите эпизоды, важные для раскрытия темы;
- перескажите текст по одной из линий повествования;
- охарактеризуйте персонажи;
- сопоставьте авторскую и собственную оценки событий и персонажей;
- текст-путаница;
- определите, соответствует ли план тексту;
- текст без красных строк и знаков препинания – отредактировать.

Контроль

Контроль при помощи текстов: множественного выбора; на восстановление пропущенных слов; на определение главной мысли.

Упражнения могут контролировать понимание фактического материала или понимание логики текста.

Контроль может быть вербальным или невербальным (выбор соответствующих картинок, тексты).

Учащиеся должны привыкнуть к тому, что каждый урок они приобщаются к культуре великого французского слова, мысли, идеи. С каждым уроком словарный запас становится богаче и разнообразнее. Соответственно, богаче и разнообразнее становится речь учащихся и их мысли.

ЛИТЕРАТУРА;

1. Швецова, Г.П. Работа с текстом прагматического характера на французском языке Текст. / Г.П. Швецова // Иностранные языки в школе. -2000.-№4.

2. Щепилова, А.В. Теория и методика обучения французскому языку как второму иностранному Текст. / А.В. Щёпилова. Владос, 2005.

3. Щукин, А.Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика Текст. / А.Н. Щукин. М.: Филоматис. - 2007.

4.Zinatullina A.X., FRANSUZ VA O'ZBEK TILLARIDA MURAKKAB GAPLARDA ZAMON QO'LLANILISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI, IQRO JURNALI / 2023, VOL-2 ISSUE-1, E-ISSN : 2181-4341.

5.Zinatullina A. H, The Word Order within the Complex Sentences of French and Uzbek Languages,Universal journal on innovative education, Volume 2 Issue 3, Year 2023, pages 20-21-22.

6. Zinatullina, A, FRANSUZ VA O'ZBEK TILLARIDA MURAKKAB GAPLARDA ZAMON QO'LLANILISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Educational Research in Universal Sciences, (2022), 1(7), pages 229-231.

7. Жўраева Ш.Х. “ЧЕТ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА ЭЛЕКТРОН ДАРСЛИКЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ”. Eurasian Journal of academic research. Volume 1. Issue 8. 2021.

8. Jo‘rayeva SH.X. “HISTORY OF THE NOVEL AND ITS IMPORTANCE AS A GENRE”.

Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences. 2022.

9. Rahimov Zokir Azimovich, Jurayeva Shalolaxon Xusanboyevna, NUTQNING ANAMIYATI VA UNING TURLARI, Journal of new century innovations, 2023/3/17, Volume 25, Issue 1, Pages 107-112.

10. Шалола Жураева, Мохинур Жўраева, ЗАМОНАВИЙ ТИЛШУНОСЛИК ВА ТАРЖИМАШУНОСЛИКДА ЛУҒАТШУНОСЛИКНИНГ АҲАМИЯТИ, Eurasian Journal of Academic Research, 2022/12/19, Volume 2, Issue 13, Pages 626-630.

11. I.T. Dehqonov (2022). Nutqiy etiket birliklari (fransuz va o‘zbek tillari misolida). Ijodkor o‘qituvchi. 2(23), 222-226.

12. Dehqonov Islom Teshayevich (2022). Uzbek and french speech etiquette units. Journaln-x-a multidisciplinary peer reviewed journal. 12(12), 61-64.

13. I.T. Dehqonov (2023). Fransuz etiket qoidalari. O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 17(3), 154-158.

14. I.T. Dehqonov (2023). Национально-культурный этикет. O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 17(3), 159-165.

15. Ahrorova, R. U. (2021). SEMANTIC ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS REPRESENTING “YOUTH” IN FRENCH AND UZBEK LANGUAGES. Theoretical & Applied Science, (7), 122-126.

16. AKHROROVA, R. U. (2021). THE LINGUISTIC IMAGE OF THE WORLD AND THE GENDER ASPECT OF THE CONCEPT OF "AGE" IN FRENCH AND UZBEK. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 585-589.

17. SX Tulanov. Categories Conceptuelles Et Linguistiques Du Temps En Français. AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 2 (1), 22-26, 2023

18. S Tulanov. INCONTROLABLE AND TEMPORALITY IN RUSSIAN AND FRENCH. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (11), 996-1001, 2022

19. S Tulanov. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (11), 1002-1007, 2022. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10 (11), 1002-1007, 2022